

6-SHO‘BA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASI UCHUN KADRLAR

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING MULTIMEDIA VOSITALARIDAN MATEMATIKA FANINI O‘QITISH JARAYONIDA FOYDALANISHNING AHAMIYATI

Xoljigitov Dilmurod

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Raxmonberdiyev Nabijon Jo‘raboyevich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada axborot texnologiyalarining multimedia vositalaridan o‘quv jarayonida foydalanishning muhim ahamiyati hamda matematika fanida kompyuter dasturlari vositasida modellashtirish o‘qitish samaradorligining oshish usullari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: multimedia vositalari, matematik modellashtirish, zamonaviy axborot texnologiyalari.

Axborot texnologiyalarining multimedia vositalari asosida dars jarayonini tashkil qilish pedagog-o‘qituvchilarning yumushini osonlashtirib, o‘quv jarayonini boshqarish, uning samaradorligini yanada ko‘tarishga xizmat qiladi. Shu bilan bir qatorda ta‘lim muassasasi rahbariyatiga tinglovchi, guruh, mutaxassisliklar bo‘yicha test topshiriqlari natijalarini kuzatib borish va ularning o‘zlashtirish darajasini tahlil qilib borish, professor-o‘qituvchilarning ma‘ruza matnlari va boshqa mustaqil ishlarga mo‘ljallangan materiallarining tayyorlash sifatini nazorat qilish, multimedia vositalari asosida laboratoriya ishlarini bajarish uchun kompyuterda modellashtirilgan virtual stendlarni qo‘llash, kursni o‘zlashtirish bo‘yicha uslubiy materiallarni tayyorlash uchun takliflar ishlab chiqish kabilarni amalga oshirish imkoniyati mavjud bo‘ladi[1].

O‘qitish nazariyasi va bu sohaga tegishli bir qator ilmiy tadqiqotlar natijalari shuni ko‘rsatadiki, matematika fanini o‘qitish asosan an‘anaviy usullarda olib boriladi. Matematika fanini o‘qitish metodlarini o‘rganish va izlanishlar hamda yuqori saviyali pedagog va o‘qituvchilarning bu boradagi tajribasi bugungi kunda an‘anaviy ko‘rinishdagi o‘qitishdan, uni zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanib, noan‘anaviy darslarni amalga oshirishi dolzarb masala ekanligini ko‘rsatmoqda. Gipermatn, grafik va kompyuterning ovoz dasturlarining yaratilishi kompyuter texnologiyalaridan ta‘lim tizimida samarali foydalanish bilan bir qatorda noan‘anaviy darslarni tashkil etishga asos bo‘lib

hizmat qiladi[3]. Rivojlangan mamlakatlar va Respublikamizdagi yetakchi ta'lim muassasalarida kompyuter texnologiyalari asosida o'qitish dasturlari tahlili VDV sifat jihatidan yangi o'qitish vositalari bo'lib, ular an'anaviy o'qitish metodlaridan tubdan farq qiladi. Bunday yondashishning asosiy vositalaridan biri sifatida, bizning fikrimizcha, kompyuterda modellashtirish nazariyasini ko'rsatish mumkin. Matematika fanida kompyuter dasturlari vositasida modellashtirish o'qitish samaradorligining oshishiga xizmat qiladi.

Bu sohadagi natijalar tahlil qilinganda bir nechta yo'nalishlarni ko'rish mumkin[7]:

- Gnoseologik yo'nalish. Bu yo'nalishda kompyuter modeli asosan materialni tushunib yetish uchun oraliq obyekt sifatida qaraladi va ayrim elementlar orasida mavjud bo'lgan umumiy xossalarni ifoda etmasdan, balki har xil sohalarning birlashtirish imkonini beradi;

- haqiqiy ko'rinishi o'rniga kompyuter modelidan foydalanish. Bu yo'nalish o'qitilayotgan fanlarning obyektlarini natural ko'rinishida olish mumkin bo'lmagan ma'lumotlarini ifoda etish imkoniyatini yaratadi (masalan molekula va atomlarning tuzilishining modeli). Bu esa o'z navbatida ko'zga ko'rinmagan jismlarning tabiatini aniqlash, uning ichki, tashqi xossalarini kuzatish imkoniyatini yaratadi;

- analitik yo'nalish. Bu yo'nalish son va sifat ko'rsatkichlari asosida o'quvchilarni tayyorlashga oid jarayonning ma'lum bir qismini tasvirlash imkoniyatini yaratadi va u ma'lumotlarni uzatish, tushunish, ko'nikish va o'zlashtirishni nazorat qilish kabi funksional vazifalarni rivojlantiradi;

- umummetodologik yo'nalish. Bu yo'nalish o'qitilayotgan fanlarning o'quvchilar va tinglovchilar dunyoqarashining shakllanishiga bog'liqlik tomonlarini baholashga asoslanadi;

- psixologik yo'nalish. Bu yo'nalish kompyuter texnikasi va texnologiyasi yordamida o'qiyotgan tinglovchilarning sotsial, psixologik, biologik hususiyatlarini o'rganishda qo'llaniladi;

- pedagogik yo'nalish. Bu yo'nalish ilg'or texnologik vositalar yordamida tinglovchilarning tarbiyalanganlik darajasini, bilim saviyasini aniqlash va uning kelgusidagi holatini bashorat qilishda foydalaniladi.

Hozirgi vaqtda bir soha bo'yicha ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar bo'yicha izlanishlarni va ularni tadbiiq etish uslublarini boshqa sohalarga tarqatish hamda ulardan samarali foydalanish masalalari keng qo'llanilmoqda. Bunga misol tariqasida kompyuter texnologiyasidan foydalangan holda o'qitishni olish mumkin.

Kompyuter-axborot texnologiyalari modelidan foydalanish masalasi o'qitilayotgan fanning xususiyatlaridan kelib chiqqan holda dars jarayonida

namoyish qilinishi kerak bo'lgan obyektning ichki, tashqi xossalarini ko'rsata olishdek muhim vazifalarni bajaradi. Bu esa axborot-pedagogik texnologiyalar asosida multimediali elektron o'quv adabiyotlar (elektron o'quv adabiyot) yaratish zaruratini ko'rsatadi.

Axborot texnologiyalarining multimedia vositalari o'quv jarayonida quyidagi jihatlari bilan ahamiyatga ega[14]:

- differensial va individual o'qitish jarayonini tashkil qila olish;
- o'qish jarayonini baholash, teskari (qarshi) aloqa o'rnatish;
- o'zini-o'zi nazorat qilish va kamchiliklarni bartaraf qilish;
- o'rganilayotgan fanlarni namoyish etishi va ularning dinamik jarayonini kuzatib borish;
- fan mavzularida animasiya, grafika, multiplikatsiya, ovoz kabi kompyuter va axborot texnologiyalardan unumli foydalana olish;
- o'quvchi-tinglovchilarga fanni o'zlashtirish uchun strategik ko'nikmalar hosil qilishi va hokazo.

Shuningdek, multimedia vositalarining amaliy tomoni ulardan o'quv jarayonida pedagogik dasturiy vositalar yordamida foydalanish va kelgusida ta'lim tizimida o'quv jarayoni uchun ma'lumotlar bazasini va virtual stendlar yaratishdek muhim vazifani amalga oshirishga zamin bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>

2. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. BA'ZI BIR SONLI YIG'INDILARNI KETMA-KETLIKNING DISKRET HOSILASI YORDAMIDA HISOBLASH //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

3. Sharipova S., Sharipov X. ОРБИТЫ СЕМЕЙСТВА ВЕКТОРНЫХ ПОЛЕЙ И ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПАРАБОЛОИД //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

4. Xurramov Y., Po'latov B., Ibrohimov J. Ko'phadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 399-401.

5. Po'latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion

tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1.

6. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1.

7. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritm va dasturiy ta`minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 364-367.

8. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.

9. Safarali o`g`li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta`rifi. – 2022.

10. Po`latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o`rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.

11. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1

12. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>

13. Guzal A., Abdigappar N., Xurshid S. Differential Invariants of One Parametrical Group of Transformations //Mathematics and Statistics. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 347-352.

14. Narmanov A., Sharipov X. On the geometry of submersions //Geometry, Integrability and Quantization (см. в книгах). – 2021. – Т. 22. – С. 199-208.